

в пристосуванні цивільних автомобілів для потреб військових, конструюванні автономних мобільних блоків для забезпечення електроенергією, організації та облаштуванні умов проживання та життєдіяльності українських воїнів, зокрема це засоби спілкування та технічно-побутові винаходи для забезпечення особистої гігієни та харчування в польових умовах.

Таким чином, цифровізація війни має як свої переваги, так і негативи. З одного боку, цифрова інженерія здатна забезпечити армію ефективними автономними системами, які значно поліпшують створення, тестування та удосконалення військової техніки, але, що є найголовнішим, знижують безпосередню контактність людини на полі бою, а з іншого – відбувається зниження особистої відповідальності за наслідки власних дій. Тож, антропологічна матриця інженерного мислення повинна не тільки продукувати інновації, але прогнозувати та враховувати які наслідки це матиме для майбутнього людства.

Література:

1. Олтрейд Д. Нове мислення. Від Айнштайну до штучного інтелекту. Наука і технології, що змінили світ. Пер з англ. І. Вознка. – Х. : Віват, 2021.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПРОБАЦІЇ ЧЕРЕЗ СИНТЕЗ ФІЛОСОФУВАННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ І ФІЛОСОФІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вікторія ВОРОЖБИТ-ГОРБАТЮК

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник
відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, м. Харків, Україна

Анотація. У статті розглядається актуальна проблема імплементації світового досвіду пробації в Україні для зміцнення національної кримінально-виконавчої системи в контексті євроінтеграційних прагнень. Запропоновано авторський оригінальний підхід, що полягає у синтезі філософських ідей

Григорія Сковороди та можливостей філософії штучного інтелекту (ШІ). Акцентується на потенціалі використання вчення Сковороди про самопізнання, сродну працю та моральні цінності у поєднанні з аналітичними та комунікаційними інструментами ШІ для підвищення ефективності ресоціалізації та запобігання рецидивам.

Ключові слова: Григорій Сковорода, штучний інтелект (ШІ), філософія ШІ, імплементація, пенітенціарна система, ресоціалізація, самопізнання, синтез філософій, цифрові технології.

У 2025 році відзначено 10 років від моменту запровадження пробації і діяльності Державної установи «Центр пробації». Дедалі ширшим стає використання пробації як виду покарання, як ресурсу виправлення і ресоціалізації особи як в установах виконання покарань, так і після її звільнення, як системного явища запобіжних заходів і засобів щодо вчинення суб'єктами пробації повторних кримінальних правопорушень. Попри широкий науковий дискурс і значний конструктивний світовий досвід до теперішнього часу затребуваними є питання імплементації такого досвіду для забезпечення ефективності та виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік в частині зобов'язань Україні зі створення і функціонування «ефективної та прозорої кримінально-виконавчої системи, що забезпечує виправлення і ресоціалізацію засуджених, запобігання вчиненню ними повторних злочинів» (ціль 1.4.3. Програми) [3]. Проблема, заявлена у назві цієї публікації, корелюється із визначеним технічним завданням фундаментальної теми «Євроінтеграційний напрям формування концепції кримінально-виконавчої діяльності в Україні» (реєстраційний номер в УКРІНТЕІ 0124U005234), що виконується у відділі дослідження проблем кримінально-виконавчого права у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Розроблення філософського базису на основі синтезу національно обумовленого, культуровідповідного спадку українського філософа, просвітника

Григорія Сковороди сприятиме конкретизації концептуальних засад зміцнення громадської і суспільної безпеки у національному і контексті євроатлантичної інтеграції української пенітенціарної системи. Актуальність та значущість дослідження обумовлена практичним значенням ресурсу філософування Григорія Сковороди для культуровідповідної оптимізації української пенітенціарної системи.

Під час розроблення заявленої теми ми спиралися на пропозиції, міркування і висновки науковців щодо кримінологічного потенціалу цифрових сервісів, систем штучного інтелекту у розслідуванні і запобіганні кримінальних правопорушень [1], бачення М. Колодяжним конструктивних практик використання цифрових технологій для профілактики злочинності [2], критичні міркування щодо концептуальних суперечностей в розвитку української пробації М. Романовим [4], узагальнень філософського спадку Г. Сковороди Л. Ушкаловим [6].

Тезисно представимо авторське бачення імплементації світового досвіду пробації через синтез філософування Г. Сковороди і філософії штучного інтелекту за Н. Бостромом і С. Расселом:

1) Оскільки навіть найуспішніша імплементаційна практика пробації в українському соціокультурному просторі у межах будь-якого проєкту, гранту чи дослідницької пропозиції своїми результатами істотно відрізнятиметься від планомірного поширення конструктивного досвіду в практиці регіональних філій пробації і установах виконання покарань в реаліях воєнного стану і у період відновлення України (безпосередньо умовами організаційно-управлінського характеру, а також іншими умовами), то, на наш погляд, апріорного значення набувають три аспекти. Серед них – перший – доступ до інформації під час вивчення і оцінки фахівців пробації ризиків повторного кримінального правопорушення конкретним суб'єктом пробації, другий – рух інформації про успішні практики пробації не в межах проєктів, а в реальній практиці рутинної роботи фахівців і волонтерів пробації, третій – цільові комунікації із суб'єктами пробації, опосередковані цифровими сервісами з урахуванням питань безпеки,

конфіденційності і недискримінації. Цінною є інтерпретація досвіду Г. Сковороди як передвісника сучасних технологічних рішень у комунікаціях, спілкування без обмежень в часі і географії. Для фахівців пробації цікавими можуть бути сучасні практики інформування, комунікацій і спілкування, опосередковане цифровими сервісами і системами штучного інтелекту, через призму ймовірного підходу Б. Паскаля, ідеї раціо творах Г. Сковороди “Сад божественних пісень”, “Байки Харківські”.

2) Імплементация досвіду пробації в українських реаліях передусім має спиратися на актуалізацію потреби глибинного вивчення природи і стану здоров’я суб’єкта пробації у сукупності фізичного, соціального, ментального, психічного, душевного, духовного інших видів здоров’я. У цьому аспекті системи штучного інтелекту у медицині, психології, біотехнологіях покращують діагностику, лікування і сприяють формуванню ціннісного ставлення до здоров’я. Унікальність триєдності Г.Сковороди: “благо родити”, “зберегти младоє здоров’я”, “навчити вдячності” - передбачає нові стратегії людяності в етиці і соціальних наслідках розвитку систем штучного інтелекту у роботі фахівців пробації із суб’єктами пробації у цій площині.

3) Концепція самопізнання Г.Сковороди, вчення про дві натури і три світи, вчення про сродну працю може стати своєрідним ключем пізнання природи, суспільного розвитку і технологічного прогресу для суб’єкта пробації. Гармонія розуму, почуття і світовідчуття є ресурсом регулювання розвитку і використання штучного інтелекту під час розроблення і реалізації змістових компонент пробаційних програм, реалізації завдань пенітенціарної пробації, попередження ризиків повторного вчинення кримінальних правопорушень.

4) Для реалізації кримінологічного потенціалу пробації вартісним, на наш погляд, є побудова інтелектуальних агентів через аналіз моральних символів і афоризмів Г. Сковороди за формулою деонтичної логіки: «обов’язково», «дозволено», «заборонено». Такі практики закладають основу розуміння суб’єктом пробації нормативів, наративів в етичних кодексах, регламентах, порядках, методичних рекомендаціях. Норми зобов’язують виконати певні дії,

утримуватись від заборонених дій. Логіка дає змогу описати санкції, штрафи за виконання заборонених дій.

5) Залишаються актуальними й оригінальні просвітницькі знахідки Г. Сковороди у контексті цифрового професійного навчання суб'єктів пробації: ретроспекція супроводу і менторства через листування зі своїм учнем М. Ковалинським, творче прочитання системи словесного оцінювання як мотивації до самопізнання, праобразів виховуючих символів емоджи, оцінки постів. Цікавим видається підтримка в системі «ризик-потреба-реагування» жага Г. Сковороди до мандрівок і популяризація знання серед поціновувачів, а не для усіх, здатність філософа до інсайтів.

Автоматизація професійної діяльності за допомогою систем штучного інтелекту дає поштовх імплементації вчення про середню працю в реаліях технологічного прогресу. Досвід Г. Сковороди через призму віддаленої роботи розкриває нові грані філософії кордоцентризму для молодих фахівців пробації, містить потенції пропедевтики вигорання. Вивчення творів Г. Сковороди у ландшафті філософії штучного інтелекту розкриває культуровідповідні грані цифрової грамотності і дотримання законності у цифровому інформаційному просторі, способів захисту даних та безпечної ідентифікації, мережевої безпеки, розробленні стратегій захисту і реагування на виклики і випадки порушення основоположних прав людини.

Література

1. Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних правопорушень: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 12 груд. 2022 р. / електрон. наук. вид., редкол.: В. Ю. Шепітько (голова), Г. К. Авдєєва, М. О. Соколенко. ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Лаб. «Використання сучас. досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю». Харків : Право, 2022. 104 с. <https://surl.li/vtxhjs>
2. Колодяжний М. Г. Застосування сучасних технологій у сфері запобігання злочинності. Вісник асоціації кримінального права України, том 1 №13, 2020. <https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.13.204411>

3. Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік: Указ Президента України №203/2020 від 26 травня 2020 року. URL : <https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861>
4. Романов М. В. Проблеми формулювання поняття пробації і визначення її ознак: Реформа пробації: можливість обирати майбутнє : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2024 р.). Голов. ред. О. В. Висоцька. Чернігів : ;Пенітенціарна академія України, 2024. С. 295-298.
5. Ушкалов Л. Скворода від А до Я. Видавництво Старого Лева. 2019. 72 с.

ЦИФРОВА КУЛЬТУРА ТА КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ

Василь ДАВИДЯК

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сквороди, м. Харків

У контексті розвитку глобального цифрового простору, інтенсифікації використання цифрових технологій, створення глобального інформаційного суспільства актуальності набувають питання, пов'язані з такими дефініціями, як цифрова культура, цифрова компетентність, форми віртуальної культури, культурна комунікація, цифрова грамотність.

Цифрова культура вже зараз є базою світової культури сьогодення, складовою усіх суспільних процесів, що вказує на докорінні зміни власне у розумінні самого феномену культури. З'являються нові форми інформаційно-віртуального культурного середовища: електронна музика, техно-музика, цифрові інсталяції, лазерні шоу, цифрове мистецтво, віртуальні музеї, театри, літературний кіберпанк і тому подібне.

Слід звернути увагу, що твори цифрового мистецтва можна побачити та екранах електронних пристроїв, кількість копій самих творів може бути безкінечною. Цінність таких творів мистецтва полягає у здатності впливати на емоційний стан людини. Саме об'єкт цифрового мистецтва, будь то анімація, 3D графіка, цифрова фотографія одночасно являє собою контент, чи його одиницю і може бути розповсюджений на сайтах, у месенджерах, у соціальних мережах, на цифрових носіях одночасно.